

Deelonderzoek analyse van domeinnamen in de webcollectie KB

Kees Teszelszky

Versie 10 juli 2017

0. Inleiding

Het totaal aantal TLD (Top Level Domain) domeinnamen in de wereld bedraagt in totaal 198.556.967 op 14 februari 2017.¹ Het ccTLD (CountryCode Top Level Domain) .nl topdomein is met 5,73 miljoen domeinnamen (juni 2017) één van de populairste nationale extensies ter wereld: Nederland is een grootmacht op het internet vanuit het oogpunt van het aantal websites met een .nl domeinnaam.² Het .nl domein staat wat betreft aantallen domeinnamen wereldwijd op de negende plaats (na .tk, .com, .de, .net, .cn, .uk, .org, .ru) en op de zesde plaats wat betreft de geografische domeinnamen (na .tk, .de, .cn, .uk en .ru).³ Op grond van de omvang van het Nederlandse domein is de taak van de afdeling webarchivering binnen de KB de grootste in de wereld na die van het .uk domein.

De KB kan vanwege het ontbreken van een wettelijk depot niet aan domain crawling doen, waarbij het hele .nl domein wordt verzameld, maar verricht selectieve harvesting: de webadressen worden handmatig geselecteerd. Tijdens het proces van selectie wordt vaak gezocht naar bepaalde termen binnen webadressen die passen bij de selectiecriteria van de KB op het gebied van de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur. Deze adressen krijgen een UNESCO-code en classificatie. Hierdoor valt te verwachten dat de selectie plaatsvindt op grond van Nederlandse termen die te maken hebben met taal, geschiedenis en cultuur en dat dergelijke sites in de collectie aanwezig zijn.

Voor het selecteren van de domeinnamen is binnen de KB een selectieteam met een omvang van minder dan 1 fte beschikbaar. Op dit moment worden ongeveer 1.000 websites per jaar geselecteerd en het totale aantal te archiveren sites staat op rond de 12.000. Dit is nog steeds een relatief klein aantal op grond van het potentieel van meer dan 5,73 miljoen URL's (juni 2017). Hoe is nu dit te selecteren aantal adressen te vergroten met een gelijkblijvend aantal fte's, de collectieactiviteit effectiever te maken en het aantal sites in de collectie te vergroten? In dit deelonderzoek zal ik het resultaat van mijn analyse van de inhoud van het bestand van webadressen presenteren en aanbevelingen doen voor een verbeterde selectie van de adressen.

¹ <https://www.io/> (14 februari 2017). Een indruk van de dynamiek van het web geeft het aantal domeinnamen dat op die dag is toegevoegd (522.068) en is verwijderd (177.569). 198,556,967 156,644

² <http://www.verisign.com/assets/domain-name-report-december2015.pdf>

³ Hierbij moet worden aangetekend dat onder het .tk toplevel domein van het eiland Tikulau gratis domeinnamen worden weggegeven. Tokelau werd een grootmacht op internet dankzij de Nederlandse internetondernemer Joost Zuurbier. <http://www.dot.tk/nl/aboutdottk.html> <http://appscout.pcmag.com/web-services/277189-interview-dot-tk-registry-ceo-joost-zuurbier#fbid=OPBky2-hWK> en dat websites onder het .de en .cn toplevel domein nog niet regulier worden gearhiveerd. Het topdomein .de is in 2014 eenmalig gearhiveerd: http://www.dnb.de/EN/Netzpublikationen/Webarchiv/webarchiv_node.html

1. Methode

Als eerste heb ik de huidige gearchiveerde domeinnamen in de webcollectie van de KB geanalyseerd op grond van de openbare lijst domeinnamen van april 2016.⁴ Van deze domeinnamen heb ik een dataset gemaakt van platte tekst waarbij ik de leestekens, domeinextensie, termen als http, www, etc. heb verwijderd.⁵ Wel heb ik punten tussen woorden laten staan als deze een subdomein aanduiden en als dit de URL van de site is.⁶

Bij dit onderzoek moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de lijst niet alleen **websites** bevat, maar ook aparte **webpagina's** van websites die in het kader van event harvesting binnen zijn gehaald. De lijst heet echter "selectie van websites". Dit is strikt genomen niet juist, omdat ook de afzonderlijke webpagina's zijn meegeteld. Het aantal gearchiveerde websites in de KB webcollectie is daarom lager dan de opgegeven 12.000.

Vervolgens heb ik deze set geanalyseerd met een zogenaamde Frequency Analyser, een tool die op zoek gaat naar lettercombinaties, waarbij ik de Ngram op zeven tekens heb gezet.⁷ Hierbij kreeg ik een lijst van vaak voorkomende letterparen in de tekst van zeven tekens (bijvoorbeeld istorie, eemkund etc). In tabel 1. is het resultaat te zien. De letterparen heb ik vervolgens weer handmatig gereconstrueerd naar herkenbare woorden en de frequentie hiervan en die woorden die erg lijken op deze woorden met de zoekfunctie opgezocht in de oorspronkelijke dataset met webadressen. Het resultaat van de bovenstaande analyse is te zien in tabel 2.

⁴ https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/kb-webarchief_201604.pdf

⁵ Zie bestand: Lijst_URLS_KB_schoon_alleen_woorden_zonder_return.docx

⁶ Bijvoorbeeld: <http://100jaar.vredespaleis.nl>

⁷ <http://www.dcode.fr/frequency-analysis>

Tabel 1: Ngram frequentieanalyse 7-letterwoorden in de KB webcollectie
(letterparen / frequentie)

HISTORI	18	NOOTSCH	5
ISTORIS	13	CHEVERE	5
STORISC	13	EMEENTE	5
EEMKUND	12	EERLIJK	4
TORISCH	11	NSTICHT	4
EMKUNDE	11	GRONING	4
RENIGIN	11	OOTSCHA	4
ICHTING	10	CULTUUR	4
HEEMKUN	10	KUNDEKR	4
ISCHEVE	10	RISCHEV	4
VERENIG	9	DEKRING	4
GENOOTS	7	NINKRIJ	4
RISCHEK	7	EVERENI	4
ERENIGI	7	EHISTOR	4
ENIGING	7	DENHAAG	4
TICHTIN	6	CHIEDEN	4
EOLOGIE	6	HEKRING	4
RONINGE	6	NEDERLA	4
MUSEUMH	6	OTSCHAP	4
STERDAM	6	ACADEMI	4
ENHISTO	6	SCHEKRI	4
EDERLAN	6	BUITENP	3
ISTORIE	6	NDEKRIN	3
NHISTOR	6	STEWERE	3
ESCHIED	6	TELLING	3
OMMISSI	6	LOGSPOT	3
DERLAND	5	OVERHEI	3
LEIDENU	5	BLOGSPO	3
ISCHEKR	5	LDOORLO	3
DHISTOR	5	NNEDERL	3
ORISCHE	5	HEVEREN	3
HEOLOGI	5	CENTRUM	3

Tabel 2. Resultaat van de frequentieanalyse: vaak voorkomende termen en hun frequentie in webadressen

Term (frequente)	Frequentie in domeinnaam (aantal)
Muse(um, a, ale, etc.)	453
Histor(ie, isch etc.) / Geschie(denis)	198 / 46 = 244
Sticht(ing)	277
Nederland(se etc)	197
Verenig(ing)	158
Kring	89
Heem(kunde, etc.)	75
Boek(en etc.)	67
Fonds	65
(werk, studie)groep	59
Cult(uur, urele, etc.)	46
Genoots(chap)	46
Club	27

2. Uitleg van de frequentieanalyse en verklaring

Gezien het beschreven selectiebeleid is het niet verassend dat webadressen met de termen “geschiedenis” of “historie” bovengemiddeld aanwezig zijn. Dit kan echter wel een aanwijzing zijn dat de KB vooral websites archiveert die voor onderzoekers als bronnen **over** geschiedenis of cultuur kunnen dienen en waarschijnlijk minder sites die als bron **van** geschiedenis of cultuurgeschiedenis kunnen zijn. Een nadere analyse van de inhoud van de webcollectie achter de webadressen zou duidelijk moeten maken of dit inderdaad zo is.

Als echter het doel van webarchivering het opbouwen van een studiecollectie is ten behoeve van toekomstig onderzoek naar de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur is, dan is het aan te bevelen om meer aandacht te besteden aan het verzamelen van potentieel interessante sites als bron van geschiedenis of cultuurgeschiedenis, bijvoorbeeld door het verzamelen van nieuwssites of sites met een actuele betekenis.⁸

Op grond van de frequentieanalyse kunnen we ook constateren dat de KB met name websites van officiële instituties, instanties en gevestigde organisaties selecteert, zoals musea, stichtingen, fondsen en genootschappen.⁹ De frequentie van sites van amateurs die zich verzamelen in verenigingen, kringen, groepen en clubs is beduidend lager, gezien het minder frequent voorkomen van die specifieke termen. Als we deze termen nader bestuderen, dan lijkt de KB ook een selectievoorkeur te hebben voor gevestigde organisaties als stichtingen en genootschappen. Dit alles kan natuurlijk ook een “round up the usual suspects”-effect¹⁰ zijn: het is natuurlijk makkelijker de bekende namen te verzamelen die bovendien veel van zich laten horen via de traditionele papieren media en waarover al informatie binnen de KB aanwezig is, dan de onbekendere, wat minder formeel georganiseerde groepen op te sporen die minder lang bestaan en misschien wel vooral online actief zijn.

3. Frequentieanalyse en Unesco-code

Bij het bestuderen van het selectiebeleid webarchivering van de KB valt het op dat gezien de selectie van sites met betrekking tot de Nederlandse taal en cultuur de UNESCO-rubrieken Literatuurgeschiedenis, Literatuurkritiek (code 25, aantal: 271), Dichtkunst (code 26, aantal: 102) en Taalkunde (code 11, aantal: 75) onderbedeeld zijn. Op grond van de aanwezige documentatie wordt niet duidelijk waarom dit aantal zo laag is. Deze onderverdeling is ook zichtbaar in de frequentie van termen in webadressen (zie tabel 3.)

Tabel 3. Minder vaak voorkomende termen en hun frequentie in webadressen

Term (minder frequente)	Frequentie in webadressen
Taal	32
Litera(tuur, ir, ire etc.)	28
Dicht(er, kunst, etc.)	27
Poez(ie)	9

Het is mogelijk dat er relatief weinig Nederlandse sites over literatuurgeschiedenis en -kritiek, dichtkunst en taalkunde bestaan die de moeite van het bewaren waard zijn. Het zou dan wel belangrijk zijn om duidelijk te maken aan gebruikers of dit inderdaad zo is. Het kan ook zijn dat te weinig sites worden geselecteerd over taal en literatuur: dan moet daar snel wat aan worden gedaan. Hoe zou dit mogelijk zijn?

⁸ Nu.nl wordt daarentegen wel verzameld.

⁹ Bij deze analyse moeten we ook de kanttekening maken dat afkortingen in de URL buiten beschouwing zijn gelaten: bijvoorbeeld KNAW.nl (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)

¹⁰ Citaat uit de film Casablanca, 1942. <https://www.youtube.com/watch?v=HXuBnz6vtuI>

4. Aanbevelingen voor uitbreiding van de selectie

Hoe is het mogelijk om de huidige selectie van te archiveren websites effectief uit te breiden? De selectie kan drastisch en op meer geautomatiseerde wijze worden uitgebreid door gebruik te maken van drie bronnen: DBpedia, de UNESCO-codelijst en de zone file van bijvoorbeeld het toplevel domain .nl. Op grond van het selectiebeleid zijn de websites geïnclassificeerd naar UNESCO-code. De relevante UNESCO-codes voor de webcollectie zijn zo bekend. Binnen de KB kan met hulp van de data van DBpedia de termen van de UNESCO-lijst geëxpandeerd worden met termen die qua betekenis hiermee verbonden zijn (geschiedenis, verleden, historie etc.). Vervolgens kunnen we een dataset van termen krijgen die verbonden zijn met het selectiebeleid voor webarchivering.

De organisatie SIDN beheert alle domeinnamen in Nederland van het country code Top Level Domain (ccTLD) .nl. Het zou goed zijn om deze organisatie te vragen om hun zogenaamde zone file ter beschikking te stellen. Een zone file is een elektronisch bestand waarin de voor het internet Domain Name System (DNS) benodigde gegevens zijn opgenomen en dat het numerieke adres koppelt aan een webadres.¹¹ De .nl zone file is het bestand dat de verwijzingen specifiek voor de Nederlandse domeinnamen bevat, oftewel voor domeinnamen die eindigen op .nl, zoals kb.nl.¹² De zone file bevat dus alle domeinnamen van het Nederlandse topdomein .nl en de bijbehorende metadata. In andere landen (bijvoorbeeld de UK) is de zone file al een gebruikelijk onderzoeksobject en onder voorwaarden ter beschikking voor onderzoek. Tot nu toe is (voor zover bekend) nooit gebruik gemaakt in de KB van een dergelijke file.

Als we vervolgens de zone file analyseren op grond van de dataset met relevante termen van het selectiebeleid, dan kunnen we vrij snel een selectie maken van websites die deze termen bevatten. Hierna kan deze selectie nog handmatig worden gecontroleerd of worden aangevuld. Dit een snellere en grondigere methode dan de huidige selectie die met name plaatsvindt op grond van het opsporen van webadressen op grond van informatie buiten het digitale domein. Een vergelijkbare methode kan worden uitgevoerd met de andere lijsten van domeinnamen op internet, zoals bijvoorbeeld die van de .com of de .org ccTLD.

5. Analyse zone files .nu en .ru

Als test heb ik de inhoud van twee vrij verkrijgbare zone files geanalyseerd: de .nu en de .ru ccTLD zone file. Het .nu domein verwijst naar een Polynesisch eilandje, het .ru domein naar Rusland. De eerste extensie wordt regelmatig gebruikt voor Nederlandse websites vanwege de voor het Nederlandse taalgebied en markt interessante .nu extensie, de tweede wordt voor zover bekend nauwelijks gebruikt door Nederlandse personen of organisaties. Voor de relatieve grootte van de domeinen .ru en .nu ten opzichte van het .nl domein, zie afbeelding 1.

¹¹ <https://www.quora.com/How-hard-is-it-to-get-complete-DNS-zone-files-for-various-TLDs>;
https://www.verisign.com/en_US/channel-resources/domain-registry-products/zone-file/index.xhtml;
<https://www.icann.org/resources/pages/zfa-2013-06-28-en>; <https://news.ycombinator.com/item?id=10367342>; <https://wwws.io/>

¹² DNS is het stelsel dat wereldwijd gebruikt wordt om domeinnamen samen te stellen en te verwijzen naar specifieke computers waar bijvoorbeeld de website staat, of welke computer email ontvangt.
<http://www.waspin.nl/index.php?pid=6100>

Afbeelding 1.: de relatieve grootte van het .nu en .ru domein t.o.v. het .nl domein.

Ik deed een frequentieanalyse van de lettercombinaties muse(um, a, ale, etc.), histor(ie)(isch) en geschiedenis in de inhoud van beide zone files. Helaas leverde de termen museum en histor(ie) niet veel op in beide zone files, daar uiteraard de internationale termen “museum” en “historie” in veel landen in gebruik zijn.

De term “historisch” had meer succes in het .nu ccTLD domein: historisch.nu, historischbesef.nu, historischeinterieurs.nu. Deze namen bestaan alleen als geregistreerde domeinnaam en zijn niet in gebruik als website. Wel in gebruik is: historischekringdiemen.nu. De term “geschiedenis” leverde ook veel hits op, maar de meeste waren doorverwijssites (kunstgeschiedenis.nu, verderkijkgeschiedenis.nu) of geregistreerde domeinnamen die niet in gebruik waren (ijjmaaktgeschiedenis.nu, mijnlevensgeschiedenis.nu). De enige twee sites die wel verwezen naar een echte website waren: <http://kunstgeschiedenisamsterdam.nu/> en <http://onzegeschiedenis.nu/>. Tot slot heb ik “stichting” opgezocht: deze term kreeg drie hits, die alle drie niet naar voor de KB relevante websites verwezen. De inhoud van de .ru zone file was helaas niet relevant voor de KB: noch de term “historisch”, noch de term “geschiedenis” of zelfs “stichting” leverde iets op.

Het lijkt erop dat het .nu en het .ru domein worden maar beperkt gebruikt om voor de KB relevante content te publiceren. De extensie .nu wordt meestal gebruikt om een actuele aanbieding te doen of de gebruiker te wijzen op een actueel fenomeen als het .nl domein niet in gebruik is. In het .ru domein zien we in het geval van een Nederlandse domeinnaam (een Nederlands woord of “Nederland”, “Holland” etc.) dat hier meestal naar taalcursussen of naar Nederlandse verenigingen in Rusland wordt verwezen.

De bovenstaande analyse zien dat de inhoud van een zone file bijzonder interessant is om onbekende websites op te sporen, maar dat dan wel de relevante zone file (bijvoorbeeld .nl) dient te worden gebruikt voor analyse.